

CURE PALLIATIVE

Un progetto di co-housing per persone con
malattia grave

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti: ringraziamo per il loro prezioso contributo Marco Del Riccio^c. Desideriamo ringraziare di cuore per la collaborazione preziosa, e il contributo a questo lavoro, sia professionale che umano: la Fondazione Tutto è Vita Ets, tutte le persone che hanno partecipato ai focus group, la direttrice della Società della salute di Prato Lorena Paganelli; la responsabile del settore assistenza sanitaria territoriale, Monica Marini; il direttore della scuola di specializzazione in Cure Palliative dell'Università di Firenze, Gianluca Villa e i tutti i medici in formazione; il direttore del Coordinamento Cure Palliative per la ASL Toscana Centro, Andrea Messeri; la direttrice delle Cure Palliative di Prato e Pistoia Sabrina Pientini; il coordinatore Federazione Cure Palliative per la regione Toscana, Enrico Grazzini; il coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative per l'Italia centrale, Filippo Canzani; il presidente della Società Italiana di Medicina Generale per la Toscana, Andrea Salvetti; l'assessore alla sanità e salute del Comune di Cantagallo, Dimitri Becheri; vice presidente OPI di Firenze e Pistoia, Barbara Caposciutti.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri^a

Redatto da: Annagiulia Ghinassi^a, Alessia Marraccini^a, Elisa Betti^a, Guidalberto Bormolini^b, Sarasvati Giacalone^a, Mario Biggeri^a

Affiliazioni:

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze.

(b) Associazione Tutto è Vita

(c) Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze.

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2015), le **Cure Palliative (CP) dovrebbero essere avviate precocemente** nel corso di qualsiasi condizione cronica a prognosi avversa, in parallelo a trattamenti finalizzati al prolungamento della sopravvivenza, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Le CP rivestono un ruolo di primaria importanza per **garantire dignità alle persone affette da malattie inguaribili**, riconosciuto anche a livello nazionale dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Decreto Ministeriale n. 77/2022, che ne valorizzano la funzione strategica nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Tuttavia, la risposta ai bisogni del fine vita è spesso frammentata, attivata tardivamente e caratterizzata da un'impostazione prevalentemente medico-ospedaliera, fattori che rendono complesso garantire una presa in cura precoce e integrale.

Nell'ambito del PNRR, il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* promuove gli **Health Community Lab (HCL)**: iniziative di co-creazione sviluppate in collaborazione con stakeholder locali della regione Toscana.

L'obiettivo del presente HCL consiste nel comprendere se l'approccio precoce e integrale alle CP, realizzato attraverso percorsi di supporto per caregiver e operatori, spazi di condivisione e iniziative volte al benessere, possa evolvere da un'iniziativa locale a un modello territoriale scalabile; a tal fine, il report illustra l'esperienza dell'HCL nei servizi di CP, con un focus sul progetto della **Casa del Grano (CdG)**.

Promosso dalla *Fondazione Tutto è Vita* a Cantagallo (PO), il progetto della CdG, una struttura di co-housing per persone con malattia grave, propone un **modello innovativo di presa in cura precoce centrato su mente, corpo, relazioni, natura e spiritualità**, con l'obiettivo di favorire la creazione di un senso di comunità e di sostegno reciproco.

In questo contesto, l'HCL ha attivato un **processo partecipativo** che ha coinvolto professionisti sanitari, volontari e istituzioni, con l'obiettivo di co-creare linee di orientamento finalizzate ad innovare la presa in cura dei pazienti in CP, così da migliorare i servizi offerti dal progetto della CdG e, al tempo stesso, favorirne una più efficace integrazione e diffusione all'interno del Sistema Sanitario Regionale (SSR) e replicabilità in altri contesti territoriali.

L'HCL oggetto di questo report ha individuato nella CdG il proprio modello pilota, da cui sono stati identificati gli elementi chiave di scalabilità — quali **percorsi di cura integrali, comunicazione chiara, formazione continua degli operatori e sostenibilità** — che hanno guidato la definizione delle linee di orientamento.

Key Messages

- L'approccio tradizionale alle Cure Palliative (CP) è spesso caratterizzato da un'attivazione tardiva e da un'impostazione prevalentemente medico-ospedaliera;
- La CdG propone un modello di presa in cura precoce, integrale e simultanea. Questo approccio integra corpo, mente, relazioni, natura e spiritualità, migliorando la Quality of Life (QoL) delle persone con malattia;
- La co-creazione con medici e specializzandi in CP, Medici di Medicina Generale (MMG), psicologi, infermieri, assistenti spirituali e volontari in CP ha permesso di identificare soluzioni coerenti con i bisogni della comunità, accrescendo la consapevolezza condivisa delle reali esigenze sul territorio.
- Le linee di orientamento per la replicabilità del modello includono la realizzazione di percorsi di cura integrati, la valorizzazione della comunicazione e della socializzazione tra pazienti, caregivers ed operatori, la creazione di spazi ricreativi e per il benessere accessibili, accoglienti ed inclusivi.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	7
2. Analisi di contesto	9
2.1 Il modello di presa in cura precoce in Cure Palliative	9
2.2 Le Cure Palliative in Toscana	9
2.3 Il progetto della Casa del Grano: un co-housing per persone con malattia grave sul territorio toscano	10
2.4 La struttura del progetto	11
2.5 I servizi offerti e proposte future	12
2.6 Valutazione dei partecipanti al Percorso della Casa del Grano	14
2.7 International Classification of Functionings (ICF), approccio delle capability e CP	15
3. Metodologia	17
3.1 Design dello studio	18
3.1.1 Fase preliminare	19
3.1.2 Fase di implementazione	19
3.1.3 Fase di valutazione	21
3.2 Protocollo etico	22
4. Workshop co-creativi con operatori sanitari, aspiranti assistenti spirituali, volontari, specializzandi e figure organizzative ed istituzionali	23
4.1 Umanizzazione delle Cure Palliative	23
4.2 La dimensione relazionale nella presa in cura	24
4.3 La presa in cura di familiari, caregiver e operatori sanitari	25
4.3.1 I familiari e i caregiver	26
4.3.2 Gli operatori sanitari	27
4.4 Accessibilità	27
4.4.1 Localizzazione	28
4.4.2 Presupposto spirituale	28
4.5 Difficoltà e strategie di integrazione del modello di presa in cura precoce e integrale nel Sistema Sanitario Regionale	29
4.5.1 Criticità	29
4.5.2 Strategie	31
4.6 Sostenibilità economica e organizzativa	32
4.7 Le parole dei partecipanti: una riflessione sulle Cure Palliative	33
5. Il prototipo generato: le linee di orientamento	34
6. Risultati questionario	36
7. Conclusioni	38
7.1 Riflessioni e implicazioni per il futuro	39
7.2 La replicabilità del modello	40
7.3 Limiti e sviluppi futuri per l'HCL	40
Bibliografia	42
Sitografia	44

«accompagnare è un verbo che deriva da una parola meravigliosa: compagno. Un sostantivo di grande valenza spirituale, che significa letteralmente “colui che condivide il pane”. È accompagnando che si diventa più umani»

1. Introduzione

Le Cure Palliative (CP) rivestono un ruolo di primaria importanza a livello europeo e nazionale, configurandosi come ambito prioritario per assicurare dignità, equità e qualità di vita alle persone affette da malattie inguaribili. Coerentemente, il PNRR e il Decreto Ministeriale n.77/2022 ne hanno riconosciuto il ruolo strategico nella riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria territoriale.

Tra le regioni italiane, la Toscana rappresenta una delle realtà più avanzate nel settore delle CP. Come evidenziato dal report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas, 2024), il territorio dispone di una rete di servizi capillare e integrata, con un costante aumento dei pazienti presi in cura¹ sia a domicilio sia in *hospice*, un ampliamento dei posti letto e una pianificazione regionale pienamente allineata agli obiettivi nazionali. In particolare, l'area fiorentina si distingue per iniziative innovative volte a rafforzare la collaborazione tra settore pubblico e terzo settore, con l'obiettivo di ampliare l'accessibilità e innalzare la qualità dei servizi offerti.

Ciononostante, in Toscana, in Italia e in Europa permane ancora un approccio tradizionale alle CP che, sebbene efficace in diversi aspetti, presenta limiti nel rispondere precocemente ai bisogni delle persone con malattia, nel contrastare la solitudine e l'isolamento sociale, frequentemente associati alla malattia, e nel promuovere il benessere globale e integrale della persona.

In questo contesto, si colloca il progetto della CdG, promosso dalla Fondazione *Tutto è Vita*, che propone un nuovo approccio alla presa in cura dei pazienti in CP: un modello integrale, precoce e simultaneo. Parallelamente, l'iniziativa mira a contrastare la solitudine offrendo soluzioni di *co-housing* dedicate ai malati e ai loro familiari e/o *caregiver*, con l'obiettivo di favorire la creazione di un senso di comunità e di sostegno reciproco.

Alcuni studi (Temel et al., 2010; Smith et al., 2017; Hui et al., 2014) dimostrano che questa modalità operativa contribuisce a migliorare la *QoL* dei pazienti, a ridurre il *distress* psico-esistenziale e a prolungarne la sopravvivenza. Allo stesso tempo, rappresenta un valido supporto nelle scelte di cura, favorendo un minor ricorso a terapie aggressive e determinando una riduzione dei costi assistenziali grazie a una maggiore appropriatezza degli interventi.

L'Health Community Lab (HCL) sulle CP in Toscana ha l'obiettivo di analizzare e capitalizzare l'esperienza del progetto pilota esistente, la CdG, promuovendo un processo che coinvolga professionisti sanitari attivi e/o interessati al tema, volontari di *hospice* e rappresentanti istituzionali. Partendo dall'analisi di ciò che ha funzionato e di ciò che necessita di potenziamento nel progetto della CdG, l'HCL intende co-creare linee di orientamento finalizzate ad innovare la presa in cura dei pazienti in CP, così da migliorare i servizi offerti dal progetto e, al tempo stesso, favorirne una più efficace integrazione e diffusione all'interno del SSR e replicabilità in altri contesti territoriali.

¹ Nel presente documento abbiamo scelto di usare l'espressione di "presa in cura" invece di "presa in carico" per promuovere un cambiamento di linguaggio in sintonia con una visione di promozione dell'umanizzazione delle cure.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b) testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

I destinatari primari del progetto sono medici e specializzandi in CP, MMG, psicologi, infermieri, assistenti spirituali e volontari specializzati in CP. I destinatari secondari, indiretti, sono, invece, le persone con malattia grave, famiglie e *caregiver* che potrebbero avere accesso ai servizi offerti da questi percorsi.

Il presente report si articola in sei sezioni. Dopo un'introduzione generale (cap. 1) e un approfondimento sul tema delle CP e sul progetto della CdG (cap. 2), viene illustrata la metodologia adottata (cap. 3). Seguono le analisi dei *workshop* co-creativi (cap. 4) e dei dati emersi dal questionario di valutazione (cap. 5). Il documento si conclude con una sintesi dei risultati e delle raccomandazioni operative (cap. 6).

2. Analisi di contesto

2.1 Il modello di presa in cura precoce in Cure Palliative

L'OMS (2015) indica le CP come un modello per prendersi cura dei bisogni associati a malattie mortali attraverso l'identificazione precoce, la valutazione e il trattamento dei problemi fisici, psicosociali e spirituali dei pazienti e dei loro familiari. In questo campo, di significativa importanza sono i modelli di *Early Palliative Care* (EPC) e di *Simultaneous Care* (SC), che promuovono, rispettivamente, una presa in cura precoce dei bisogni del malato, a partire dalla diagnosi stessa di malattia potenzialmente inguaribile, e l'erogazione di CP alle persone con malattia ed alle loro famiglie. Le CP dovrebbero essere, quindi, avviate precocemente nel corso di qualsiasi condizione di cronicità a prognosi infausta, anche in simultanea ai trattamenti che possono prolungare la sopravvivenza, col fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari, ridurre il *distress* psico-esistenziale e ricorrere in minor misura a terapie aggressive, promuovendo una maggiore appropriatezza degli interventi.

I dati della letteratura scientifica evidenziano, infatti, che l'introduzione precoce delle CP non solo mostra benefici statisticamente significativi per la sopravvivenza dei pazienti, ma ha anche effetti benefici per i familiari/*caregiver*. Il dato è di estrema importanza suggerendo che l'introduzione precoce delle CP nel decorso della malattia migliora la qualità complessiva dell'assistenza. Individuare precocemente i pazienti con bisogni di CP risulta, pertanto, un aspetto fondamentale per l'avvio di un appropriato percorso clinico-assistenziale nella malattia cronica. Inoltre, la valutazione della prognosi e le modalità con cui comunicarla, rappresentano uno dei momenti più delicati nella relazione tra *équipe* curante, persona con malattia e familiari. In questo contesto, l'integrazione precoce di un modello di assistenza che includa le CP rappresenta una significativa opportunità di miglioramento della qualità della cura. Questa integrazione realizzata precocemente è utile per numerose ragioni: offre alla persona con malattia e alla famiglia una maggiore consapevolezza della malattia e delle prospettive riguardo alla vita che resta; consente all'*équipe* di cura di programmare interventi assistenziali adeguati e proporzionati; facilita l'adozione di un linguaggio comune, finalizzato anche alla ricerca scientifica.

In conclusione, il modello di CP precoci e simultanee promuove la presa in cura globale della persona malata soprattutto nei contesti in cui l'obiettivo principale non è più la sola sopravvivenza della persona con malattia. Le finalità di questo modello sono molteplici: ottimizzare la qualità della vita delle persone con malattia in ogni fase della malattia attraverso l'attenzione mirata ai bisogni, fisici, funzionali, psicologici, spirituali e relazionali della persona malata e dei *caregivers* e familiari; garantire una continuità di cura attraverso una gestione flessibile della persona con malattia e dei suoi bisogni; evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale della malattia (Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana di Cure Palliative [AIOM-SICP], 2015).

2.2 Le Cure Palliative in Toscana

Negli ultimi anni, nella Regione Toscana le CP sono state incrementate e diffuse, sia per quanto riguarda l'assistenza in *hospice* che quella territoriale. Nel 2024, AGENAS, nel suo report annuale, ha evidenziato come la Regione Toscana sia tra le più attrezzate e attente nella pianificazione delle Cure Palliative, grazie a un piano regionale coerente con le principali indicazioni del PNRR e sostenuto anche dalle risorse previste da quest'ultimo per il potenziamento dei servizi.

A questo proposito, la Toscana ha implementato l'istituzione e l'accreditamento della rete locale delle CP e la presenza di un percorso integrato di cure uniforme a livello regionale. Dal 2023 al 2024, i pazienti assistiti a casa o in strutture dedicate sono cresciuti da 10.395 a 11.154: più del 7 per cento. I posti letto in *hospice* per pazienti adulti, nel 2023, erano 185 e sono passati a 206 nel 2024, osservando quindi un incremento di 21 unità. È aumentato anche il numero di persone che hanno beneficiato dell'assistenza in CP: 8.400 pazienti assistiti nel 2024, con un aumento del 6,4 per cento rispetto all'anno precedente. Sono stati invece 4.167 i pazienti complessivamente assistiti in *hospice*, residenziale e semiresidenziale: 371 in più rispetto all'anno precedente (+9,8 per cento) (Fortini, 2025).

Nel complesso, l'interesse della Regione nelle CP e il numero di persone assistite è in crescita: come dimostrato dal rafforzamento dei servizi e dal consolidamento delle CP domiciliari. Le linee guida per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale (come da decreto ministeriale n.77/2022) prevedono infatti l'attuazione di strategie di potenziamento del servizio in modo tale da raggiungere, entro il 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Oltre a questo, nel corso del 2025, la Regione ha sottolineato il ruolo di particolare importanza del terzo settore nel sostegno alla rete di assistenza locale. In questo contesto si inserisce il percorso di assistenza della CdG che presentiamo nel prossimo paragrafo, che promuove una presa in carico precoce.

2.3 Il progetto della Casa del Grano: un co-housing per persone con malattia grave sul territorio toscano

Il progetto della CdG, promosso e gestito dalla Fondazione *Tutto è Vita Ets*², si inserisce nella filosofia di cura proposta dalle *EPC* e dalle *SC*. Sebbene la presa in cura precoce e simultanea sia auspicata in molti documenti di importanti istituzioni nel campo della cura, spesso si riesce soltanto con molte difficoltà a rendere operativo questo modello.

Molte fra le più importanti organizzazioni nel campo delle CP e della cura in generale hanno, però, condotto ricerche con gruppi di lavoro interdisciplinari che hanno fatto emergere con forza il valore della cura integrale delle persone (European Association of Palliative Care, 2020; Sulmasy & Bledsoe, 2019; Miccinesi, 2019). L'Associazione Italiana di Psicogeriatrics nel 2021 ha pubblicato un documento sulla qualità del fine vita in RSA in cui dichiara: «*Se l'essere umano è preso in carico nella sua integralità, e le sue dimensioni essenziali sono interconnesse, i bisogni esistenziali che esprime hanno sempre riflessi anche etici e spirituali, e perfino quelli semplicemente biologici spesso sono manifestazione di altri aspetti più profondi*» (Bormolini, 2021).

Un ulteriore aspetto a cui il progetto della CdG tenta di rispondere è quello della solitudine. L'allerta lanciata nel 2023 da Vivek Murthy, il capo del *Public Health Service Commissioned Corps* e principale portavoce in materia di sanità pubblica del governo federale degli Stati Uniti, parla di una vera e propria «*epidemia di solitudine e isolamento*» (Lingiardi, 2023), che riguarda tutta la società contemporanea (Biggeri et al., 2025c, Capitolo 1). Il progetto della CdG vuole quindi rispondere anche al bisogno di contrastare la condizione di solitudine di fronte alla quale si trovano le persone colpite da una malattia grave, spesso in modo ancora più accentuato rispetto alla popolazione generale. Infatti, la condizione di malattia grave o terminale cambia profondamente la vita di una persona e le sue relazioni sociali: pensiamo ad esempio alla perdita o sospensione del proprio lavoro, oppure alla difficoltà o impossibilità a uscire di casa. Inoltre, sappiamo come, epidemiologicamente, le malattie degenerative e

² www.tuttovita.it

inguaribili colpiscono più frequentemente in fasce di età più avanzate (Istituto Superiore di Sanità, s.d.) in cui è più frequente che i pazienti vivano già in una condizione di isolamento sociale e difficoltà economiche.

Una delle finalità della CdG, è dunque l'inserimento in struttura per un periodo di "rigenerazione" di durata variabile (fino a tre mesi) così da permettere alle persone con malattia di vivere in una comunità (nella modalità di un *cohousing*), in modo che malattia e sofferenza non siano relegate all'esterno dei tessuti sociali e comunitari ma armonizzate in tutti gli aspetti della vita sociale. La creazione di un tessuto sociale, in cui la malattia e la salute, la vita e la morte tornano ad essere condizioni paritarie e facenti parte dell'unica "esistenza" è, infatti, parte integrante delle novità proposte dalla CdG.

2.4 La struttura del progetto

Il progetto della CdG nel Borgo Tutto è Vita (Località Mezzana, Comune di Cantagallo, Provincia di Prato) prevede un *co-housing* impostato secondo il concetto di "cura integrale" (Istituto Superiore di Sanità, 2024; Bormolini et al, 2024) disposto a offrire tutte le possibilità nel creare comunità intorno alla persona malata e ai suoi *caregiver*/ familiari.

Attraverso i percorsi proposti all'interno della CdG, si favorisce un processo di riflessione e presa di consapevolezza dell'esperienza di malattia che può anche aiutare all'elaborazione di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) aperte a una dimensione integrale della persona che preveda gli aspetti legati a corpo, psiche e spirito.

La metodologia utilizzata, in un'ottica di cura integrale, alterna momenti dedicati alla psiche e all'elaborazione delle emozioni; al corpo (con tecniche di respirazione e yoga); ed infine spazi per l'insegnamento delle pratiche di meditazione ed interiorizzazione.

La struttura della CdG consta di un edificio immerso nel verde, nella valle del Bisenzio, in cui sono presenti fino a un massimo di 40 posti letto in camere singole, doppie e triple, predisposte per ospitare persone con malattia e i loro *caregiver* e/o familiari, compresi eventualmente anche i più piccoli (bambini e adolescenti). I locali della struttura dispongono di piccole cucine comuni e le camere invece si strutturano come spazi privati non in condivisione.

Annessi alla struttura si trovano anche una palestra attrezzata e l'edificio denominato "Casa Peter Pan", uno spazio dedicato alla realizzazione di percorsi rivolti ai bambini e ai ragazzi legati ai pazienti. L'obiettivo di tali percorsi è rafforzare e promuovere l'empowerment dei più piccoli di fronte al lutto anticipatorio che accompagna la malattia grave o terminale di un familiare, aiutandoli a diventare *caregiver* consapevoli, in modo adeguato alla loro età, al loro livello di maturità e alle loro risorse personali.

Nell'ambito delle *EPC* e *SC*, la CdG è, dunque, un progetto pilota che potrebbe essere replicato sul territorio toscano ed extra-regionale. Il progetto si sta realizzando in stretta collaborazione con la AUSL locale, La Società della Salute di Prato, la rete di CP, la Regione Toscana, la Provincia di Prato, l'Unione dei Comuni della Valle del Bisenzio e il Comune di Cantagallo. Il progetto è già stato sottoposto alla supervisione del direttore delle CP della AUSL Toscana Centro; della direttrice dell'*hospice* di Prato, in vista di una collaborazione che possa anche essere sancita istituzionalmente. Tutto questo nell'ottica di una possibile replicabilità in altri luoghi, in cui il terzo settore potrebbe offrire una disponibilità di posti letto in forma di *co-housing*, introducendo una struttura intermedia tra le cure domiciliari e il ricovero in *hospice* che permetterebbe di alleggerire la pressione esercitata dalla richiesta da

parte dei pazienti di fronte a una disponibilità di posti letto insufficiente rispetto a quanto previsto nelle pianificazioni.

Al momento attuale il progetto è sostenuto a livello economico interamente dall'ente del terzo settore "Fondazione *Tutto è Vita*" e dalla rete di volontariato della Fondazione.

Figura 1 e Figura 2 - Configurazione attuale del progetto della Casa del Grano.

2.5 I servizi offerti e proposte future

La struttura della CdG si propone di mettere a disposizione dei partecipanti la presenza di alcuni operatori: un OSS (presente 24 ore su 24) e un infermiere (8 ore al giorno) per tutta la comunità in caso di necessità di assistenza. Oltre a questo personale di supporto di base, saranno presenti assiduamente altre figure di assistenza in un'ottica di presa in cura globale della persona: n. 2 fisioterapisti, n. 3 psicologi, n. 3 arteterapeuti, n. 1 assistente sociale, n. 5 assistenti spirituali, n. 9 istruttori yoga, che in modo graduale arriveranno a coprire n. 50 ore settimanali con la loro presenza alla CdG.

L'idea innovativa del progetto è quella di tornare allo spirito originario delle CP in cui il *pallium*, il mantello della cura, abbraccia tutte le dimensioni dell'essere umano: fisiche ma anche emotive, esistenziali, sociali e spirituali.

A questo proposito, all'interno del progetto della CdG, il terzo settore offrirà l'assistenza per le esigenze fisiche delle persone (non mediche), sostegno esistenziale e spirituale. Tutto ciò sarà integrato con l'assistenza sanitaria medica e la psicoterapia per le persone con patologia grave e terminalista messe a disposizione dalle cure domiciliari del Sistema Sanitario Nazionale, le quali in tal modo avranno a disposizione un domicilio collettivo.

Alleghiamo di seguito alcune immagini di *rendering* delle strutture del progetto all'interno del Borgo *Tutto è Vita*, che nel suo completamento finale prevederà anche la realizzazione di un *hospice* con un'attenzione particolare alla spiritualità, che prenderà il nome di *Spiritual Hospice*.

Figura 3 - Rendering del futuro Spiritual Hospice.

Figura 4 - Rendering del Borgo Tutto è Vita nella parte inferiore, con atelier d'arte, refettorio e grande sala di silenzio, preghiera e meditazione interreligiosa

Figura 5 - Rendering del Borgo Tutto è Vita, panoramica dall'alto

2.6 Valutazione dei partecipanti al Percorso della Casa del Grano

Durante l'HCL, è stata effettuata una raccolta dati sui primi partecipanti ai percorsi integrali della CdG. Questi primi partecipanti hanno seguito il percorso sperimentale compilando un questionario all'inizio e alla fine dell'esperienza. Il questionario utilizzato per la valutazione è stato FACIT-Pal (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Palliative Care) (Lyons et al., 2009), uno strumento multidimensionale sviluppato per valutare la qualità di vita dei pazienti inseriti in percorsi di cure palliative. Deriva dall'integrazione tra il questionario FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy – General), che esplora il benessere fisico, funzionale, emotivo e sociale, e il FACIT-Sp, che aggiunge la componente spirituale e di significato esistenziale.

Figura 6 - Risultati del questionario. Il grafico mostra il cambiamento dei punteggi prima e dopo il percorso.

L'analisi dei questionari somministrati prima e dopo il percorso mostra un quadro complessivamente positivo, con segni di miglioramento soprattutto nella dimensione spirituale e, in misura minore, in quella psicologica. I punteggi medi, espressi su una scala da 1 a 5, indicano che dopo l'intervento i pazienti tendono a percepire una maggiore capacità di affrontare la propria condizione e un senso più forte di significato personale.

Nella sfera psicologica si osserva un incremento nel senso di soddisfazione rispetto al modo in cui i pazienti affrontano la malattia, segno di un progressivo rafforzamento della resilienza e di una maggiore accettazione della situazione. Al tempo stesso, permane una lieve difficoltà a sentirsi pienamente in pace con se stessi, suggerendo che la dimensione emotiva, pur migliorata, rimane fragile e necessita di un accompagnamento continuativo. L'intervento palliativo sembra dunque favorire una migliore consapevolezza e una più solida capacità di adattamento, anche se non elimina del tutto le componenti di ansia o tensione interiore.

Sul piano sociale e relazionale, i punteggi risultano stabili. Il supporto emotivo percepito da parte della famiglia si mantiene su livelli elevati in entrambe le fasi, mentre l'accettazione familiare della malattia mostra un leggero progresso. Questo dato suggerisce che le relazioni affettive e di sostegno erano già solide prima dell'intervento e che l'esperienza condivisa della malattia ha contribuito a consolidare ulteriormente la coesione familiare. Non si registrano variazioni significative, ma si conferma un ambiente relazionale protettivo e stabile, elemento essenziale per il benessere complessivo della persona con malattia.

La dimensione spirituale è quella che mostra il cambiamento più evidente. L'aumento del punteggio relativo alla percezione che la malattia abbia rafforzato la fede o le convinzioni personali segnala un processo di maturazione interiore e di crescita esistenziale. I pazienti sembrano aver trovato, nel corso delle cure, nuove risorse di senso e di conforto, riconoscendo nella propria esperienza un'occasione di riflessione profonda sulla vita e sui propri valori. La spiritualità emerge come un importante fattore di sostegno, capace di accompagnare la persona nel suo percorso di malattia con maggiore serenità e significato.

2.7 International Classification of Functionings (ICF), approccio delle capability e CP

L'approccio delle capability permette di riflettere sull'adesione alle CP come alla possibilità di scegliere come vivere pienamente l'ultima parte della vita, eventualmente anche rinunciando ad alcune funzionalità fisiche, favorendone altre relazionali e spirituali. Tali scelte, se considerate esclusivamente alla luce della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), potrebbero apparire incoerenti, poiché l'obiettivo principale di questo sistema di classificazione consiste nel promuovere un incremento delle funzionalità individuali, fornendo al contempo un linguaggio e un quadro standardizzati per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. Tuttavia, quando l'ICF è integrato dall'approccio delle *capability*, il rispetto dell'*agency* individuale (e non dell'autonomia) assume la priorità e si traduce nel riconoscimento della libertà di scegliere come vivere e, se necessario, come approcciarsi alla fine della propria vita (Biggeri, et al. 2025d) Come osserva Sen (1999), il conseguimento dell'*agency* di una persona concerne, infatti, "la realizzazione di obiettivi e valori che essa ha ragione di perseguire, siano essi o meno connessi al proprio benessere" (Sen 1992: 56).

L'Approccio delle Capability

L'approccio delle capability, sviluppato da Amartya Sen (1999), è un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali.

- **Capability** (Opportunità e abilità Reali): Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute *health-literacy*), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti**: Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency** (Facoltà di Agire): È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che la **partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) **ha un valore intrinseco e strumentale**, in quanto espande le libertà umane e l'*empowerment* individuale e collettivo. Le *capability* dipendono fortemente dai fattori di

conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

Tuttavia, occorre considerare che, in quanto esseri sociali, le nostre decisioni sono spesso orientate dall'impatto che possono avere sugli altri, così come le nostre capacità risultano, a loro volta, influenzate dalle scelte altrui. L'approccio delle *capability* prende in esame anche le ricadute delle scelte individuali sulle capacità di altri soggetti, come i *caregiver* familiari, e, più in generale, sull'*agency* collettiva. In questo modo, evita di ridurre l'*agency* umana agli interessi individuali, pur affermando la libertà degli individui di stabilire come, e in che misura, gli interessi degli altri entrino nei propri fini.

Riportato all'ambito del fine vita, l'approccio delle *capability* abbraccia l'idea di fioritura, che può manifestarsi in modi differenti nella fase conclusiva dell'esistenza. Ad esempio, come osserva Donaldson (2024), le cure palliative, sia negli hospice sia attraverso il sostegno al desiderio della persona con malattia di morire a casa, comportano un cambiamento teleologico nella medicina: dall'obiettivo di prolungare la vita a tutti i costi a quello di garantire una "buona morte" attraverso l'accettazione della sua inevitabilità. Il fine vita non è, infatti, una semplice questione di scelta (ad esempio, eutanasia vs cure palliative vs cure non palliative), ma è un percorso che coinvolge il corpo, la psiche e la spiritualità. Per questo motivo, il processo attraverso il quale si decide come vivere questo momento, e di quali cure usufruire, è rilevante quanto la scelta in sé.

La CdG è uno strumento che facilita la presa in cura integrale della persona nel fine vita e dei suoi *caregiver* familiari, dando loro la possibilità di scegliere consapevolmente e di intraprendere un processo integrato e condiviso.

3. Metodologia

Gli HCL si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*³ (Leminen *et al.* 2012), cioè un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici co-creano soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità⁴. Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri *et al.* 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

La metodologia si articola in tre fasi:

³ Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i *Living Lab* sono "[...] *user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings*". Vedi: <https://enoll.org>.

⁴ Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri *et al.* 2025a.

1. *Fase preliminare*: ha inizio con la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere (*ideazione*), seguita da un'analisi di contesto in cui vengono individuati gli stakeholder⁵ chiave da coinvolgere nelle fasi successive e raccolti dati utili alla buona riuscita della fase di implementazione (*analisi di contesto e pianificazione*).
2. *Fase di implementazione*: consiste nella co-creazione di un prototipo insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente (*progettazione*).
3. *Fase di valutazione*: riguarda la valutazione del processo, del prototipo realizzato, nonché la diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La sezione 4.1 è dedicata al design dello studio, i sotto paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

⁵ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>.

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.lgs. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.
- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

3.1 Design dello studio

Seguendo l'approccio dell'HCL, lo studio si è articolato in tre fasi principali.

Nella prima fase (*fase preliminare*), è stata condotta una revisione dello stato dell'arte delle CP nella Regione Toscana, con particolare attenzione al progetto della CdG. L'obiettivo era ottenere una comprensione approfondita del contesto, delle principali sfide e degli attori coinvolti.

Nella seconda fase (*fase di implementazione*), sono stati realizzati quattro *workshop* co-creativi che hanno coinvolto professionisti sanitari attivi nel campo delle CP, aspiranti assistenti spirituali, volontari, specializzandi e figure organizzative ed istituzionali. Sulla base delle evidenze emerse, sono state co-create delle linee di orientamento per migliorare la presa in cura dei pazienti in CP ed i servizi offerti all'interno della CdG.

Nell'ultima fase (*fase di valutazione*), sono stati analizzati i risultati del questionario somministrato ai partecipanti ai workshop durante la fase di implementazione. Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di *agency* dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
<i>Fase preliminare</i>	Ideazione		x	x	
	Analisi di contesto e pianificazione		x	x	
<i>Fase di</i>	Progettazione	x	x	x	x

<i>implementazione</i>					
<i>Fase di valutazione</i>	Erogazione/ Diffusione	x	x		
	Valutazione		x	x	
	Mantenimento	x	x		

Tabella 1 - stakeholder coinvolti nelle fasi dell'HCL (elab. da Laurisz et al. 2023).

3.1.1 Fase preliminare

In questa fase è stata condotta una revisione del sistema delle CP nella Regione Toscana, con un focus sul progetto della CdG. L'analisi ha posto l'accento sugli elementi che rendono questo progetto un'esperienza innovativa nel panorama regionale. La revisione ha riguardato sia i servizi attualmente attivi all'interno della CdG, e la visione che ne guidano l'operato.

A partire da questa analisi, il gruppo di lavoro ha individuato le aree tematiche su cui focalizzare i successivi *workshop* co-creativi. Le informazioni raccolte hanno, inoltre, guidato la selezione dei partecipanti ai *workshop*, che hanno incluso operatori sanitari, volontari, aspiranti assistenti spirituali, specializzandi e figure organizzative ed istituzionali, con l'obiettivo di assicurare una rappresentanza ampia e diversificata dei diversi attori e delle diverse prospettive coinvolte nel sistema delle CP.

3.1.2 Fase di implementazione

L'Associazione *Tutto è Vita* ha curato l'individuazione e il coinvolgimento degli stakeholder identificati nella fase preliminare, invitandoli a partecipare alla fase di implementazione. Questa fase ha previsto l'attuazione di *workshop* co-creativi, che si sono svolti attraverso quattro *Focus Group* (FG) (Kitzinger, 1995), ciascuno della durata di circa un'ora e mezza. Al fine di garantire un confronto approfondito e favorire la libera espressione dei partecipanti, i gruppi sono stati organizzati in maniera omogenea per ruolo professionale: operatori sanitari e aspiranti assistenti spirituali, volontari, specializzandi in CP, e figure organizzative ed istituzionali. Tale scelta metodologica ha permesso di esplorare un ampio spettro di prospettive, riducendo il rischio di inibizioni o squilibri legati alla presenza di ruoli gerarchicamente differenti. Infatti, nonostante l'omogeneità dei ruoli, i gruppi includevano partecipanti provenienti da contesti di *hospice* differenti, garantendo così una riduzione delle asimmetrie di potere tra i partecipanti e, al tempo stesso, una ricca varietà di esperienze e punti di vista.

I quattro *workshop* si sono tenuti nei mesi di giugno, luglio e settembre 2025 presso tre sedi: Villa al Palco (Prato), il Borgo *Tutto è Vita* (Vernio) e la sede dell'Associazione *Tutto è Vita* (Firenze). Le sessioni sono state condotte da un facilitatore con il supporto di uno o più osservatori.

In totale, hanno partecipato 39 persone. Al FG dedicato a operatori sanitari e aspiranti assistenti spirituali hanno preso parte 10 persone (1 uomo e 9 donne); al gruppo dei volontari hanno partecipato 11 persone (1 uomo e 10 donne); il FG degli specializzandi ha visto la presenza di 7 partecipanti (4 uomini e 3 donne); infine al FG con figure organizzative ed istituzionali erano presenti 6 uomini e 5 donne. Nella tabella seguente sono riportate le

principali caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti ai *workshop*, con riferimento al numero, al sesso, all'età media e alla distribuzione per fasce d'età. A questo proposito, è interessante osservare come la composizione dei gruppi evidenzia una significativa differenza di genere nella partecipazione, con una netta prevalenza femminile tra operatori sanitari e volontari.

Workshop	N. partecipanti	Sesso	Età media	Range di età	Età	Ruolo
1	10	9F/1M	53	39-61	0 < 35 10 (35-65) 0 > 65	Operatori sanitari
2	11	10F/1M	62	46 - 77	0 < 35 6 (35-65) 5 > 65	Volontari in CP
3	7	3F/4M	40	27 - 62	2 < 35 5 (35-65) 0 > 65	Medici specializzandi in CP
4	11	5F/6M	58	43 - 72	0 < 35 6 (35 - 65) 3 > 65	figure organizzative ed istituzionali

Tabella 2 - Caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti alla fase di implementazione. Fonte: nostra elaborazione.

Dopo una breve presentazione del progetto della CdG a cura di alcuni membri dell'associazione *Tutto è Vita*, i FG semi-strutturati si sono articolati attorno a tre nuclei tematici principali:

1. Le difficoltà più frequentemente riscontrate dai pazienti in CP (di natura sociale, relazionale, psicologica, cognitiva, ecc.) e le modalità con cui il progetto della CdG potrebbe contribuire a superarle;
2. I punti di forza del progetto della CdG e le aree di miglioramento;
3. I suggerimenti operativi per migliorare il progetto della CdG.

A partire da un'analisi dei primi tre FG, sono state elaborate alcune linee di orientamento per innovare la presa in cura dei pazienti in CP, sviluppate a partire dagli spunti emersi dal confronto tra i partecipanti e concepite come riferimento per lo sviluppo di pratiche e modelli organizzativi. Queste linee sono state successivamente ridiscusse e validate nell'ultimo FG, al quale hanno preso parte figure organizzative ed istituzionali ed istituzionali.

Inoltre, al termine dei primi 3 *workshop*, è stata proposta un'attività conclusiva in cui i partecipanti sono stati invitati a scrivere su un foglio una parola o una breve frase che esprimesse cosa rappresentano per loro le CP.

I *workshop* sono stati registrati e trascritti *verbatim*.

3.1.3 Fase di valutazione

Durante i *workshop*, ai partecipanti sono stati somministrati due questionari *online*, da completare all'inizio e alla fine degli incontri (Questionario di Partecipazione). Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di *agency* dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Ogni risposta è stata registrata tramite un codice anonimo. Le tre aree valutate riguardano i seguenti ambiti:

- Percezione dei fattori che hanno un impatto verso il benessere nelle CP;
- Valutazione dell'*Agency* dei partecipanti;
- Soddisfazione rispetto alla partecipazione.

Le risposte sono state codificate utilizzando scale *Likert* a 5 punti. Il concetto di *Agency* si riferisce alla capacità dell'individuo di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che ha motivo di valorizzare (Biggeri & Ferrannini, 2014). In altre parole, una persona è un agente (*agency*) quando è in grado di prendere decisioni autonome e di influenzare attivamente la propria vita e la realtà circostante, sulla base di valori, preferenze e obiettivi propri (Crocker & Robeyns, 2009).

Le attività svolte nei *workshop* sono state analizzate attraverso un'analisi tematica: descrivendo le categorie emerse e sintetizzando i principali risultati. L'analisi del questionario è stata effettuata in base alle differenti dimensioni valutate. È stata stimata la media dei valori di *agency* secondo la scala validata ed effettuando un t-test sulle misurazione prima e dopo i *workshop*. Allo stesso modo, sono state analizzate le variazioni pre e post nei singoli *item* relativi ai fattori che influenzano il benessere nelle CP, al fine di valutare eventuali cambiamenti di percezione su tale tematica. Il livello di soddisfazione, invece, è stato rilevato esclusivamente al termine dei *workshop*.

3.2 Protocollo etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

4. Workshop co-creativi con operatori sanitari, aspiranti assistenti spirituali, volontari, specializzandi e figure organizzative ed istituzionali

L'analisi di contesto della fase preliminare ha offerto importanti spunti di riflessione sul tema delle CP, rivelandosi essenziale per delineare un quadro chiaro e articolato dei bisogni e delle necessità di coloro che ne sono coinvolti. I dati raccolti hanno guidato l'individuazione di tematiche di particolare rilevanza, successivamente esplorate e discusse durante i workshop co-creativi. Da questi ultimi, sono emersi dei temi centrali riportati di seguito.

4.1 Umanizzazione delle Cure Palliative

Durante il FG che ha coinvolto i volontari, sono stati individuati alcuni limiti dell'attuale modello di presa in cura nelle CP, tra cui l'impostazione prevalentemente medico-ospedaliera, in parte determinata dal ritardo con cui i pazienti accedono normalmente a questo servizio. In questo modo l'esperienza della malattia è ridotta alla sola gestione clinica, trascurando aspetti fondamentali legati all'identità, alle emozioni e al bisogno di accompagnamento esistenziale. La conseguenza è una presa in cura incapace di rispondere pienamente alle esigenze profonde di chi affronta una fase difficile della propria vita.

“L'anno scorso il periodo medio di degenza è passato dai 21 giorni che sono comunque pochi, a 14. Quindi quando noi accogliamo le persone nel nostro hospice, a volte cerchiamo di correre ai ripari, a volte prendiamo quel che c'è e magari dobbiamo intervenire solo per gestire la sintomatologia di urgenza.”

(Infermiere volontario in hospice)

Per superare questi limiti, i partecipanti al FG hanno evidenziato come la presa in cura precoce nelle CP, attivata al momento della diagnosi infausta, rappresenti il punto di partenza essenziale per l'umanizzazione delle cure. Una presa in cura precoce consente alla persona con malattia di sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e di compiere scelte informate su come desidera affrontare il percorso di malattia, valutando in modo autonomo le diverse opzioni di cura disponibili.

L'autodeterminazione, strettamente legata a un'informazione chiara, trasparente e rispettosa dei bisogni della persona, permette alla persona con malattia ed alla sua famiglia di accedere precocemente ai servizi, ponendo al centro la possibilità di esercitare un ruolo attivo nel proprio percorso di vita e di cura. In questo senso, la CdG si distingue come luogo in cui la persona non si sente ridotta al proprio stato clinico, ma riconosciuta nella sua totalità, con i suoi legami, valori e desideri.

“Il fatto che non sia un ambiente ospedalizzato, che sia comunque effettivamente una casa, non ti dà la sensazione di essere in un luogo in cui ci vanno i malati, e quindi ti rendi conto che sei in mezzo sicuramente a tantissime persone che possono essere familiari, amici, parenti. Tu non sei la malattia, ma sei la persona.”

(Medico)

Questa descrizione mette in luce come l'ambiente stesso della CdG contribuisca a umanizzare la cura, facendo sentire centrale il paziente e riconoscendolo come persona e non come malattia.

“La persona può avere il tempo di pensare che è una persona con una malattia e non che è soltanto la sua malattia.”

(Tanatologo)

La CdG è stata, quindi, riconosciuta come un esempio particolarmente efficace di innovazione nell'umanizzazione delle CP, soprattutto per la possibilità di concedere tempo grazie alla presa in cura precoce: un tempo disteso che consente di fermarsi, riflettere e metabolizzare quanto sta accadendo, aprendo alla rielaborazione del vissuto e alla possibilità di dare nuovo senso alla propria esistenza. Il tempo diventa così uno strumento fondamentale: consente di riflettere, rielaborare emozioni e prepararsi a scelte consapevoli riguardo alla propria vita e al proprio percorso di cura.

“[...] il tempo di scegliere come vivere e come morire, perché così abbiamo anche tempo di parlare sulle decisioni di fine vita che spesso vengono fatte con una persona con più energia, più forza, più capacità, più lucidità.”

(Tanatologo)

Questi contributi sottolineano come una presa in cura precoce non solo migliori la qualità della vita, ma favorisca la proattività della persona malata e il mantenimento delle sue risorse personali, rendendo possibile una gestione più significativa e integrata della malattia.

4.2 La dimensione relazionale nella presa in cura

Nell'ambito delle CP, la dimensione relazionale assume un ruolo fondamentale. Molti pazienti e le loro famiglie, nel momento in cui si trovano ad affrontare una malattia grave o degenerativa, si scontrano con un senso profondo di solitudine emotiva e frammentazione relazionale. La malattia, oltre all'impatto fisico, ha spesso l'effetto di interrompere il ritmo della vita quotidiana, creando un vuoto non solo negli spazi ma anche nelle relazioni. È proprio in questo contesto che il modello del *co-housing* proposto dal progetto della CdG si configura, non solo come una soluzione efficace a livello logistico, ma come una scelta terapeutica e umana, capace di dare nuova centralità alla dimensione relazionale nel percorso di cura.

Da tutti i FG è emersa la necessità di coltivare un dialogo aperto, autentico e continuativo tra pazienti e familiari, *caregiver* ed operatori sanitari, considerato essenziale per la costruzione di un percorso di cura realmente personalizzato e centrato sulla persona.

“[...] chiedere è “che cosa ti aspetti da questo ricovero, che cosa ti hanno detto, che cosa ti hanno raccontato, che cosa ti senti, e da lì parti con un dialogo.”

(Infermiere volontario in hospice)

Anche il dialogo e lo scambio tra pazienti stessi viene considerato cruciale per favorire la condivisione delle emozioni, dei vissuti e delle paure legate all'esperienza della malattia. In uno spazio protetto e accogliente, come quello offerto dalla CdG, diventa possibile esprimere liberamente sentimenti profondi, come la paura del dolore o della morte, senza il timore di dover proteggere i propri familiari o di essere giudicati.

“[...] il confronto e il dialogo, quindi la relazione, penso che sia(no) alla base di un'apertura della propria esperienza personale. Quindi penso che la casa del grano sia proprio una grandissima opportunità di confronto.”

(Infermiere volontario in hospice)

Il vivere insieme, anche solo per pochi giorni, in una dimensione protetta e familiare, può generare legami nuovi, autentici e profondamente curativi. È nello scambio quotidiano, un pranzo condiviso, una passeggiata, una parola gentile, che si riattivano risorse interiori e si ricostruisce un senso di appartenenza.

Un elemento chiave per la riuscita di questo approccio è l'organizzazione di incontri a piccoli gruppi, che evitano il rischio dell'invadenza e favoriscono una relazionalità intima e accogliente. Infatti, non tutti vivono bene l'esposizione sociale, soprattutto in fasi fragili della malattia: per questo è importante che la dimensione comunitaria sia contenuta. Questo approccio non solo contrasta l'isolamento, ma diventa generativo di senso, elemento fondamentale per affrontare con dignità e umanità il percorso della malattia.

“Ci sono delle persone per cui un gruppo troppo grande può essere invadente. Invece la Casa del Grano, costituita in piccole unità, dà la possibilità di confrontarsi tra persone che hanno elementi in comune, in quel momento, quindi un microcosmo più accogliente.”

(Infermiere volontario in hospice)

Tuttavia, alcuni partecipanti hanno sottolineato la natura ambivalente del *co-housing* e delle relazioni tra pari. Da un lato, esse rappresentano un'opportunità preziosa per esprimere autenticamente le proprie emozioni, sviluppare consapevolezza e sentirsi meno soli nel proprio vissuto. Dall'altro lato, possono generare ansia o sofferenza, soprattutto in chi percepisce nell'esperienza altrui un'anticipazione dolorosa del proprio percorso. Affinché la socialità possa davvero assumere un valore terapeutico, è necessario trovare un equilibrio tra questi due poli: valorizzando il potenziale generativo degli incontri tra pari e predisponendo un contesto sicuro e accompagnato, dove la condivisione sia facilitata da figure competenti, capaci di contenere e gestire le possibili ricadute emotive negative.

“(talvolta è possibile) trovare giovamento nell'esperienza degli altri, oppure incominciare ad avere un gran terrore, [...] perché dire caspita quella sarà la mia fine. [...] se io mi confronto con una persona che ha la mia stessa malattia e che alla fine guarisce, allora viene naturale avere energia buona. Se incontro una persona che può avere il mio stesso identico percorso ma in realtà viene qua e muore [...] magari posso [...] andare in affanno, perché vedo una realtà anticipata di quello che sarà magari a breve la mia realtà [...]”

(Infermiere volontario in hospice)

4.3 La presa in cura di familiari, caregiver e operatori sanitari

Nel percorso di cura, è essenziale che l'attenzione non sia rivolta soltanto ai pazienti, ma anche a chi li accompagna da vicino. I familiari, i *caregiver* e gli operatori socio-sanitari rappresentano delle presenze fondamentali, ma con ruoli e bisogni distinti.

I familiari e i *caregiver*, spesso emotivamente coinvolti, offrono sostegno affettivo, vicinanza e presenza continua, pur affrontando un carico psicologico, relazionale ed economico a volte trascurato. Prendersi cura di loro significa riconoscere l'impatto profondo che la malattia ha sull'intero nucleo familiare.

Gli operatori, invece, siano essi medici o infermieri, garantiscono il benessere fisico, psicologico e in alcuni casi anche spirituale della persona con malattia. Anche in questo caso, per poter offrire una cura autentica e competente, occorre dedicare loro momenti di cura, ascolto e decompressione.

4.3.1 I familiari e i caregiver

Nel percorso di accompagnamento dei familiari e dei *caregiver*, il carico che grava su di loro è emotivo, fisico, organizzativo ed economico, e spesso il sistema sanitario non riesce a fornire strumenti adeguati per sostenerli in modo efficace. Il rischio è che, mentre ci si prende cura della persona con malattia, il bisogno di supporto della famiglia venga trascurato. La CdG, a differenza di altre strutture sanitarie, viene descritta dai partecipanti come una “comunità sanante”, cioè uno spazio di ricostruzione per l'intero nucleo familiare. Si presenta come un'occasione di respiro, un tempo di sospensione dalle terapie, dalle emergenze e dall'angoscia. È un luogo dove le famiglie possono fermarsi e riunirsi in un momento di estrema difficoltà.

“Una realtà come la Casa del Grano è come dare un respiro a queste famiglie, perché immagino dal momento della malattia, è tutto molto frenetico, le terapie, l'angoscia, la disperazione, quindi fermare, prendersi a cuore queste famiglie, e dare loro un respiro, riunirle con figli, con i parenti, significa riorganizzare, togliendo parte dell'ansia. Si crea un nuovo orizzonte e quindi una nuova stabilità per poi ripartire con forze e risorse.”

(Psicologo)

Il tempo e lo spazio offerti dalla CdG favoriscono anche un'elaborazione consapevole della separazione imminente, permettendo ai familiari di usufruire di un percorso di accompagnamento che permetta di affrontare in modo consapevole la fase finale della vita di un loro caro. Questo processo di preparazione emotiva e psicologica è fondamentale per ridurre il trauma del distacco e favorire un'elaborazione del lutto più sana e meno conflittuale.

“Spesso il paziente non dice ai familiari che si sta avvicinando alla morte fino alla fine, e questo rappresenta un enorme trauma per chi gli sta accanto [...] se si prende precocemente un caso del genere si può fare un lavoro di consapevolezza.”

(Direttore Società della Salute, Prato)

“Quindi questo permetterebbe ai familiari di prepararsi così possono salutare, possono chiudere dei cerchi.”

(Direttore Cure Palliative, Prato e Pistoia)

Ciononostante, secondo gli operatori sanitari che hanno preso parte al FG, anche in un luogo accogliente e protetto come la CdG, i familiari possono trovarsi a vivere una forma di isolamento “secondario”, meno evidente ma altrettanto impattante. Lontani dalla propria casa, dal lavoro, dagli amici e dalla quotidianità, si trovano spesso a sospendere la loro vita per stare accanto al proprio caro, con un impatto significativo sulla loro stabilità emotiva e organizzativa. La vicinanza alla persona con malattia può portare conforto, ma allo stesso tempo può generare una disconnessione forzata dal mondo esterno che, se non supportata da una solida rete, rischia di diventare alienante.

Questa sospensione diventa ancora più complessa quando nella famiglia sono presenti altri figli o parenti che continuano la loro vita altrove, rendendo difficile mantenere un contatto attivo con il proprio territorio e con le abitudini consolidate. In particolare, per bambini e ragazzi, la continuità in attività come la scuola, lo sport, o anche semplicemente la routine quotidiana, rappresenta un ancoraggio essenziale alla normalità.

“La famiglia che sta intorno può avere delle difficoltà negli spostamenti (da e verso la CdG). [...] Perché è vero che a volte avere un luogo dove si può [...] sospendere tutto e dedicarsi a quello (è un fattore positivo), però è anche vero che [...] mantenere delle abitudini di quotidianità (rimane un aspetto importante). [...] quindi la collocazione (della CdG) immagino che richieda di fare (considerare) anche questo aspetto.”

(Psicologo)

Offrire alloggio e pasti gratuiti o, almeno, prevedere forme di esenzione economiche più estese, potrebbe fare la differenza nel rendere questo tempo di cura davvero accessibile a tutti, senza aggiungere ulteriori pressioni.

4.3.2 Gli operatori sanitari

Oltre ai familiari ed ai *caregiver*, anche chi lavora quotidianamente a contatto con la sofferenza, operatori sanitari, medici, infermieri, ha bisogno di essere ascoltato e sostenuto. Troppo spesso, però, queste figure vivono una condizione di abbandono e sovraccarico emotivo, che rischia di compromettere non solo la loro salute ma anche la qualità della cura offerta. Come evidenziato nel FG con gli operatori sanitari, non si tratta solo di stanchezza fisica: è una sofferenza che si sedimenta, che accompagna l'operatore anche fuori dal contesto lavorativo, fino a svuotarlo di energie e motivazione.

“La problematica gigantesca è che gli operatori sono proprio abbandonati [...] e assorbono tutto il malessere. C'è pochissima presa in cura di questi poveri operatori che si ritrovano immersi e sovrastati da queste problematiche, che poi si portano a casa. [...] Secondo me entrare in una realtà in cui avviene la presa in cura tanto del malato quanto dell'operatore fa tutta la differenza.”

(Medico in CP)

Prendersi cura dell'*équipe* significa riconoscere la natura reciproca della cura. Nessuno può sostenere l'altro se è trascurato a sua volta. È, quindi, fondamentale costruire un contesto che protegga anche chi cura, attraverso momenti di formazione, decompressione emotiva e confronto.

4.4 Accessibilità

Affinché la CdG, ed esperienze affini, possano rappresentare dei luoghi realmente accessibili, è necessario considerare gli aspetti pratici e logistici, ma anche quelli più soggettivi e personali.

4.4.1 Localizzazione

Nonostante l'intento del progetto della CdG di offrire uno spazio immerso nella natura e nella quiete, barriere fisiche, geografiche e organizzative possono rappresentare un ostacolo significativo all'accesso per molti pazienti e famiglie. In particolare, chi si trova in condizioni

fisiche compromesse o proviene da fuori regione può incontrare difficoltà nel raggiungere la struttura o nel ricevere assistenza sanitaria continuativa.

“Una criticità che vedo nella Casa del Grano al Borgo, è proprio la strada, il fatto della raggiungibilità.”

(Infermiere)

Il problema non riguarda solo l'arrivo, ma anche la gestione delle emergenze mediche e dei bisogni complessi, che aumentano con l'accesso precoce alla struttura. La lontananza da presidi sanitari attrezzati, la frammentazione dell'assistenza tra diverse regioni o territori sanitari, e la difficoltà nel coordinare i servizi esistenti possono compromettere l'efficacia del percorso di cura, generando al contempo insicurezze e timori in chi è già impegnato nell'affrontare un difficile cammino di malattia.

“Aspetti pratici tipo: la gestione dell'emergenza sanitaria qua dentro. Più precoce diventa l'accesso del paziente, della persona, e del suo nucleo familiare, più è necessario garantire un approccio chiaro alla gestione del sintomo complesso e dell'emergenza medica. Riesco a figurarmi male una gestione dell'emergenza sanitaria qua dentro. E poi un secondo aspetto è che noi veniamo quasi tutti da Firenze. Il mio medico di medicina generale qui potrebbe avere dei problemi, ma anche l'assistenza domiciliare integrata potrebbe avere degli altri problemi. E se io venissi da fuori regione, sarebbe addirittura ancora peggio, cioè non dovrei neanche metterci piede in una struttura sanitaria qui di Prato.”

(Medico direttore scuola specializzazione in CP)

Alla luce di queste osservazioni, alcuni partecipanti sostengono sia necessario ripensare i criteri di localizzazione della CdG e di tutte le strutture per malati gravi, cercando un equilibrio tra immersione nella natura e accessibilità concreta, soprattutto per chi si trova in condizioni critiche.

4.4.2 Presupposto spirituale

Oltre a ciò, secondo l'opinione della maggior parte dei partecipanti ai FG, la CdG non rappresenta un ambiente adatto a tutti i pazienti, né costituisce una soluzione valida in ogni caso. Essa appare maggiormente indicata per coloro che hanno già intrapreso un cammino personale di ricerca spirituale e introspezione, poiché solo questi sono realmente in grado di accogliere e valorizzare appieno le proposte offerte, nonché il contesto naturale che le circonda. Al contrario, chi non si è mai confrontato con la dimensione spirituale o non ha mai coltivato una riflessione interiore lungo il corso della propria vita potrebbe incontrare difficoltà ad accedere a questa esperienza, rischiando di percepirla come distante o poco significativa rispetto ai propri bisogni.

“Secondo me il discorso spirituale è un'arma a doppio taglio. In questo senso: se uno ha già alle spalle il suo percorso personale e spirituale allora lì può avere un grande aiuto, ma alcune persone che magari non hanno mai assecondato questo aspetto possono rimanere

traumatizzate, nel senso che uno dice, oh mamma mia, se mi parlano di questa cosa allora sto proprio finendo la mia vita.”

(Volontario in hospice)

A questo si aggiunge che non sempre è possibile proseguire o avviare un percorso spirituale, soprattutto nei casi in cui i pazienti si trovano in una fase di peggioramento clinico, presentano compromissioni cognitive, come accade nelle malattie degenerative, oppure versano in condizioni che non consentono loro di intraprendere un cammino di consapevolezza interiore. Pertanto, potrebbe essere opportuno ripensare i percorsi, adattandoli anche a chi non ha maturato un'esperienza spirituale pregressa, garantendo così una maggiore accessibilità e inclusività del progetto della CdG.

4.5 Difficoltà e strategie di integrazione del modello di presa in cura precoce e integrale nel Sistema Sanitario Regionale

In conclusione, i partecipanti ai FG hanno evidenziato l'importanza di promuovere la diffusione e l'integrazione del modello di presa in cura precoce e integrale, come quello della CdG, all'interno del SSR. Al contempo, sono state rilevate diverse criticità riguardanti l'applicazione di questo modello, emerse soprattutto nell'ultimo FG con le figure organizzative ed istituzionali. Queste difficoltà riguardano aspetti organizzativi, procedurali e culturali.

4.5.1 Criticità

Il modello di presa in cura precoce e integrale richiede un approccio globale alla persona con malattia, inserito in un processo trasversale e interprofessionale, capace di superare la logica della singola prestazione per promuovere una visione complessiva della cura e del benessere della persona. Tuttavia, l'attuale organizzazione del sistema sanitario rende difficile attuare questo modello per via della sua struttura e delle sue caratteristiche.

In particolare, l'organizzazione “a silos” delle Aziende sanitarie, poco trasversale e gerarchicamente orientata, limita la continuità e l'integrazione dei percorsi assistenziali, rendendo complesso offrire alla persona con malattia un modello multidimensionale di cura. Questa struttura si traduce spesso in un'attenzione concentrata sulle singole prestazioni. Ne consegue che gli operatori possono trovarsi a lavorare in modo frammentato, con scarsa coordinazione tra le diverse professionalità coinvolte. Gran parte delle criticità segnalate riguarda, infatti, la comunicazione insufficiente tra professionisti e l'assenza di una rete strutturata in grado di accompagnare la persona in condizione di malattia e la sua famiglia fin dalla diagnosi, ostacolando la piena implementazione del modello integrale.

“[...] Il nostro sistema sanitario ci spinge [...] a lavorare molto per prestazioni [...] e se io faccio una prestazione sono io, la mia struttura organizzativa, il mio ufficio, il mio dipartimento, il mio servizio, il mio primario, sono io. Se invece mi devo preoccupare di stare dentro un processo della presa in carico della persona che appunto ha bisogno di tante cose [...] non sono più io col mio servizio, ma devo riuscire a immaginare un processo trasversale non una cosa unidirezionale.”

(Direttore Società della Salute, Prato)

Infatti, al momento della diagnosi il MMG costituisce spesso l'unico punto di riferimento per la persona con malattia. Tuttavia, i limiti connessi al tempo e alle risorse a sua disposizione

mettono in evidenza la necessità di un suo coinvolgimento più strutturato, assieme ad altri operatori, all'interno dei percorsi di cura.

“In quella fase lì il servizio pubblico ad oggi non è molto organizzato perché chiaramente l'unica persona spesso in quella fase di riferimento è il medico di medicina generale.”

(Direttore Società della Salute, Prato)

A tali difficoltà si aggiunge la limitata capacità del sistema sanitario di garantire la presa in cura dei pazienti per periodi prolungati. Come evidenziato dai partecipanti ai FG, alcune malattie con esito potenzialmente incerto, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), richiedono un accompagnamento a lungo termine, mentre il sistema attuale è progettato per interventi di breve durata, che considerano le CP come l'ultima fase della vita, con una progressione rapida verso la conclusione del percorso assistenziale.

“Questa dimensione temporale completamente diversa (più lunga) chiede a tutti quelli che ci lavorano di cambiare in modo significativo anche la propria organizzazione interna, perché noi siamo fatti per sostenere gli sforzi in tempi stretti.”

(Coordinatore Federazione Cure Palliative, Toscana)

Alle criticità di ordine strutturale e procedurale si aggiungono quelle di natura culturale. La presa in cura precoce e integrale prevede che tutte le dimensioni del benessere della persona con malattia (fisica, psicologica, sociale e spirituale) vengano considerate all'interno di un percorso di cura completo. Ciò implica affrontare non solo delle problematiche medico-cliniche, ma anche psicologiche e sociali. Secondo le figure organizzative ed istituzionali partecipanti all'ultimo FG, il sistema sanitario non è ancora pienamente attrezzato a gestire questo tipo di esigenze, concentrandosi prevalentemente sull'assistenza medico-sanitaria a discapito delle altre dimensioni.

“Le persone a cui (ci) stiamo rivolgendo (pazienti in cure palliative) hanno enormi problematiche sociali e credo sia esperienza di tutti noi che [...] l'assistenza sanitaria frana di fronte al bisogno sociale che te non sei in grado di condurre (gestire).”

(Coordinatore Società Italiana di Cure Palliative, Italia Centrale)

Infine, emergono ulteriori ostacoli all'implementazione del modello nel SSR, tra cui la percezione pubblica dell'*hospice* come ambiente strettamente associato alla morte. Tale rappresentazione limita la fruibilità dei luoghi in cui il modello proposto dalla CdG dovrebbe e potrebbe essere applicato e ne ostacola la diffusione. A ciò si associa una conoscenza spesso limitata dei servizi disponibili e una ridotta capacità dei pazienti di orientarsi all'interno dell'offerta territoriale nell'ambito delle CP. Sono stati riportati, ad esempio, casi di ambulatori per CP integrali e simultanee, la cui frequenza di utilizzo rimane molto bassa, principalmente a causa di una comunicazione insufficiente riguardo alla loro presenza sul territorio.

4.5.2 Strategie

Tenendo conto delle difficoltà precedentemente evidenziate, grazie al contributo dei partecipanti all'ultimo *workshop* sono state formulate alcune proposte operative, volte a delineare possibili strategie per un'integrazione concreta del modello delle CP precoci e integrali all'interno del SSR.

Per quanto riguarda le criticità organizzative del SSR, un nodo cruciale ha a che vedere con l'individuazione e la formazione di figure di coordinamento in grado di accompagnare la persona lungo l'intero percorso, dalla diagnosi fino alle CP. I MMG sono stati individuati dai partecipanti come possibili figure intermedie nei percorsi di cura, sebbene sia necessario un loro coinvolgimento più strutturato e un affiancamento da parte di infermieri di famiglia e di comunità. Questi ultimi dovrebbero svolgere un accompagnamento continuo fin dal momento della diagnosi, capace di connettere le diverse figure professionali.

“Secondo me ci vorrebbe la figura di un infermiere di comunità, un infermiere di famiglia che accompagna il paziente dal momento della diagnosi e che riesce a collegare le varie competenze.”

(Coordinatore Società Italiana di Cure Palliative, Italia Centrale)

Il modello più auspicato resta comunque quello delle *équipe* multidisciplinari integrate, in cui medici, infermieri, psicologi e altri professionisti condividono la responsabilità del percorso di cura, evitando di concentrare tutto il carico decisionale sul MMG.

“Non ci vuole il singolo medico o il singolo infermiere ma un'equipe integrata dove ognuno porta la sua competenza, altrimenti resta tutto sulle spalle del medico di famiglia.”

(Presidente Società Italiana Medici di Medicina Generale, Toscana)

Per quanto concerne, invece, le criticità di ordine culturale, viene considerato fondamentale potenziare l'informazione rivolta ai cittadini, promuovendo una cultura condivisa delle CP e contribuendo al superamento delle resistenze culturali ancora esistenti. Risulta pertanto essenziale rendere espliciti e adeguatamente pubblicizzati i percorsi di presa in cura, affinché siano conosciuti non solo dai professionisti, ma anche dai pazienti e dalle loro famiglie.

“Devono essere fatti dei percorsi che devono essere conosciuti [...] perché molte volte si viene abbandonati proprio da strutture ospedaliere, senza avere ben chiaro il percorso.”

(Vicepresidente Ordine degli Infermieri, Firenze e Pistoia)

4.6 Sostenibilità economica e organizzativa

Uno dei nodi cruciali per il futuro della CdG e per la diffusione del modello di presa in cura precoce e integrale, nel SSR ed in altri contesti territoriali, riguarda, infine, la sostenibilità economica e organizzativa.

La carenza di fondi pubblici e la resistenza del sistema sanitario ad investire in modelli alternativi alla cura tradizionale costituiscono ostacoli significativi. Spesso le istituzioni

rispondono a qualsiasi proposta innovativa con il vincolo delle “isorisorse”, ovvero senza impegno economico aggiuntivo.

“La sanità ha anche un problema gigantesco [...] c’è bisogno di risorse [...] (ma) non mettono mai soldi. Quindi se tu gli proponi una cosa, entrano in crisi o bocchiano subito [...]. Non lo so adesso com’è in Toscana, ma figuriamoci in altre realtà la parola più bella per loro è ‘isorisorse’, quindi ‘Quello che c’hai, se non devo spendere niente, se fai tutto in volontariato, se non devo mettere una lira, forse, te lo faccio fare’. Forse.”

(Medico)

Questo atteggiamento riflette una mentalità rigida, poco aperta all’innovazione, che ostacola la nascita di esperienze nuove e orientate alla persona.

Tuttavia, i partecipanti hanno evidenziato come una maggiore diffusione del modello di presa in cura precoce e integrale, reso possibile da un intervento tempestivo al momento della diagnosi, possa portare a una significativa riduzione della spesa sanitaria, limitando ricoveri ospedalieri e trattamenti aggressivi poco efficaci. Questo approccio permette di utilizzare le risorse in modo più efficiente, reindirizzandole verso forme di assistenza più utili per i pazienti e le loro famiglie, come un maggior supporto ai *caregiver* attraverso l’assistenza domiciliare, migliorando la qualità della presa in cura complessiva.

“Le cure palliative specialistiche hanno dimostrato la loro efficacia sia nell’azione clinica sia nel generare risparmi economici [...] soprattutto perché contribuiscono a ridurre i ricoveri ospedalieri, oggi uno dei principali fattori di aumento dei costi in sanità.”

(Coordinatore Società Italiana di Cure Palliative, Italia Centrale)

Per quanto riguarda la CdG, a questa difficoltà sistemica si aggiunge una fragilità strutturale legata alla sua dipendenza dal contributo volontario del Terzo Settore. Anche chi riconosce il valore della dedizione gratuita esprime dubbi sulla tenuta a lungo termine del progetto, soprattutto di fronte a spese fisse come il riscaldamento, l’alimentazione o la manutenzione ordinaria.

Per affrontare queste sfide, emerge con forza la necessità di sviluppare un piano economico sostenibile, che preveda *partnership*, reti istituzionali e strumenti di autofinanziamento. Questo approccio non solo garantirebbe continuità, ma permetterebbe anche di allargare l’accesso a persone provenienti da territori diversi.

4.7 Le parole dei partecipanti: una riflessione sulle Cure Palliative

L’attività conclusiva dei workshop ha evidenziato una varietà di significati e valori associati alle CP, così come percepiti dai partecipanti. Le parole e le frasi raccolte hanno confermato che le CP sono considerate un percorso integrato di cura, che coinvolge non solo il corpo ma anche la sfera emotiva e spirituale delle persone.

5. Il prototipo generato: le linee di orientamento

Il percorso co-creativo ha consentito di delineare alcune linee di orientamento finalizzate a rendere operativo l'approccio di presa in cura precoce e integrale, proposto dalla CdG, in altri contesti e all'interno del sistema sanitario. Tra queste:

- Promuovere percorsi di cura integrali⁶, che non si limitino agli aspetti medico-clinici ma che tengano conto anche di dimensioni fondamentali legate all'identità, alle emozioni e al bisogno di accompagnamento esistenziale e spirituale. Tali percorsi possono includere servizi complementari come la *pet therapy*, il respiro consapevole, le pratiche contemplative e meditative, l'arte-terapia, l'orto-terapia e il contatto con la natura; ma anche la creazione di spazi dedicati al benessere psico-fisico, tra cui: stanze per massaggi, attività educative, laboratori musicali e strumenti di supporto alla creatività ed al rilassamento;
- Definire strategie volte a intercettare precocemente i bisogni dei pazienti già al momento della diagnosi ospedaliera, garantendo un supporto tempestivo e facilitando l'accesso a strutture dedicate, anche mediante il rafforzamento del ruolo dei MMG e degli infermieri di famiglia e di comunità;
- Promuovere un'informazione chiara, trasparente e rispettosa alla persona con malattia, così da favorire una scelta consapevole tra le diverse opzioni disponibili, rendendo possibile l'attivazione tempestiva di percorsi di cura e di crescita personale;
- Favorire un dialogo aperto e continuativo ed un ascolto empatico tra pazienti, caregiver e operatori sanitari, prevedendo momenti dedicati non solo alla comunicazione medico-clinica, ma anche all'ascolto dei bisogni sociali, esistenziali e spirituali;
- Creare spazi dedicati al confronto tra persone con diagnosi di malattia grave, facilitati da figure competenti, che incoraggino la condivisione delle esperienze e il sostegno reciproco;
- Offrire supporto a *caregiver*, familiari ed operatori attraverso percorsi dedicati, momenti di elaborazione dei vissuti emotivi, esistenziali e spirituali, tenendo conto anche della dimensione economica;
- Promuovere una cultura della formazione continua degli operatori socio-sanitari che lavorano nell'ambito delle CP, concepita come processo permanente e condiviso, integrato con iniziative culturali e di sensibilizzazione, coinvolgendo medici specialisti, il personale di supporto, le scuole e la comunità, al fine di favorire un dialogo culturale ampio e diffuso;
- Aprire gli *hospice* alla comunità, favorendo un ambiente inclusivo, partecipativo e strettamente integrato con il territorio, che possa contribuire a ridefinire questa realtà come un contesto non esclusivamente legato ad un esito infausto, ma alla riscoperta della cura per se stessi;
- Progettare strutture accessibili e inclusive, garantendo coordinamento con i principali presidi sanitari e con i servizi già esistenti, assicurando continuità ed integrazione assistenziale;

⁶ Con integrali, si intende che contengono tutte le dimensioni dell'essere umano: fisica, psichica e spirituale.

- Elaborare un piano economico per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di iniziative dedicate basate su:
 - La costruzione di *partnership* strategiche;
 - L'attivazione di reti istituzionali;
 - Lo sviluppo di strumenti di autofinanziamento, senza dipendere in modo esclusivo e continuativo dal contributo del Terzo Settore.

6. Risultati questionario

Il Questionario di Partecipazione somministrato ai 39 partecipanti dei FG ha dimostrato un elevato livello di *agency*, che è inoltre incrementato grazie all'interazione co-creativa. La stessa soddisfazione per i laboratori è stata valutata alta in tutte le aree, in particolare in quella che riguarda l'interazione con gli altri partecipanti nella fase di implementazione.

Figura 8 - Grafico dei valori medi di Agency PRE e POST attività di co-creation e di soddisfazione (SAT) dei partecipanti.

Nella sezione del questionario riguardante gli elementi giudicati d'impatto sul benessere nelle CP, i partecipanti hanno valutato tutti gli *item* proposti con punteggi alti, mostrando un accordo trasversale su questi punteggi (Tabella 4). Questo risultato mostra come sia necessario un approccio che prende in esame molteplici ambiti della salute, favorendo una visione integrata, e confermando il punto di vista iniziale dell'HCL. Gli aspetti del benessere fisico, legati ad esempio al controllo del dolore, sono stati giudicati parimenti importanti rispetto al versante psicologico ed esistenziale. Il processo di co-creazione ha quindi favorito un allineamento della sfera psico-fisica e spirituale per quanto riguarda l'importanza della presa in cura di coloro che si trovano ad affrontare una fase di transizione, come quella dei possibili ospiti delle strutture di *hospice*. Inoltre, proprio nel contesto dello sviluppo di un nuovo servizio socio-sanitario, tutti i partecipanti hanno identificato nel rapporto e nella comunicazione con i sanitari un aspetto fondamentale per favorire il benessere e il corretto funzionamento di una simile struttura.

Intervento	Media PRE	Media POST
Controllo del dolore e dei sintomi fisici	3.87	3.86
Supporto psicologico al paziente	3.77	3.86
Supporto psicologico ai familiari	3.77	3.80
Accompagnamento spirituale del paziente	3.82	3.83
Accompagnamento spirituale dei familiari	3.67	3.80
Comunicazione empatica con il team sanitario	3.74	3.83
Ambiente di cura accogliente e non medicalizzato	3.54	3.71
Possibilità per il paziente di elaborare il senso della propria esperienza	3.82	3.83
Integrazione di pratiche di meditazione e consapevolezza	3.54	3.71
Continuità assistenziale tra domicilio, ospedale e hospice	3.77	3.89

Tabella 3 - Punteggi medi relativi ai fattori di impatto nelle cure palliative valutati prima e dopo le attività della fase di implementazione dell'HCL.

7. Conclusioni

Garantire una presa in cura precoce e integrale nell'ambito delle CP rappresenta oggi una delle sfide più urgenti per i sistemi sanitari, in un contesto di invecchiamento della popolazione, in cui la risposta ai bisogni del fine vita è spesso frammentata e disomogenea. L'attuale modello di presa in cura è, infatti, caratterizzato da un'attivazione tardiva e da un'impostazione prevalentemente medico-ospedaliera.

L'obiettivo del presente HCL è consistito nel comprendere se e come l'approccio precoce e integrale alle CP, sviluppato anche dal progetto della CdG, possa configurarsi come un modello scalabile, trasferibile e applicabile in contesti territoriali differenti.

La ricerca condotta nell'ambito dell'HCL ha confermato questa ipotesi, evidenziando alcuni elementi chiave per la sua effettiva implementazione. Tra questi, è emersa in primo luogo la necessità di una formazione specifica per i medici e i professionisti sociosanitari chiamati a comunicare diagnosi di malattie potenzialmente inguaribili. È risultato, infatti, essenziale affiancare alle competenze cliniche anche abilità trasversali che favoriscano una comunicazione empatica, consapevole e orientata ai bisogni della persona, ancor prima della presa in cura.

Proprio in risposta a queste esigenze, la CdG è stata identificata come un modello pilota scalabile e innovativo nell'ambito delle CP. Essa integra la presa in cura tempestiva, fin dal momento della diagnosi, con un percorso assistenziale centrato sull'umanizzazione delle cure. Tale approccio globale, che attribuisce pari valore a mente, corpo, relazioni e spiritualità, contribuisce a migliorare in modo significativo la QoL dei pazienti e dei loro familiari.

Nel complesso, il processo dell'HCL, soprattutto la fase di co-creazione che ha coinvolto professionisti sanitari, volontari e rappresentanti istituzionali, ha permesso di raccogliere esperienze, identificare bisogni e formulare proposte, dando origine a una riflessione collettiva che ha condotto all'elaborazione di linee di orientamento finalizzate a promuovere la replicabilità del modello a livello regionale e nazionale. Le linee di orientamento includono le principali indicazioni operative per creare, trasferire e/o implementare l'approccio di presa in cura precoce e integrale, tra cui: la realizzazione di percorsi di cura integrali volti a sostenere il benessere psico-fisico e spirituale della persona con malattia e dei suoi familiari; l'utilizzo della comunicazione e della socializzazione come strumenti chiave per gestire le aspettative sul fine vita e contrastare la solitudine; la creazione di spazi ricreativi accessibili a pazienti, *caregiver*, operatori e comunità circostante, che contribuiscano a ridefinire positivamente la realtà dell'*hospice*, rendendola più accessibile e inclusiva.

La metodologia dell'HCL ha posto il team di ricerca, composto da rappresentanti dell'università e da esperti del settore, in un ruolo di supporto neutrale, facilitando la discussione tra i partecipanti ai *workshop* di co-creazione. Grazie a questo approccio si è promossa la diffusione e lo scambio di prospettive differenti, pur garantendo una sostanziale parità tra i partecipanti, attraverso l'organizzazione di gruppi omogenei per ruolo ma eterogenei per contesto di provenienza. Questo approccio ha consentito di ascoltare ogni voce, rendendo l'interazione co-creativa realmente efficace nel progettare soluzioni aderenti alle necessità delle comunità e dei territori.

7.1 Riflessioni e implicazioni per il futuro

Dall'esperienza dell'HCL sono emerse alcune raccomandazioni utili alla diffusione e all'implementazione dell'approccio precoce e integrale alle CP.

In primo luogo, l'HCL ha messo in evidenza la necessità di rafforzare la formazione dei medici e dei professionisti sociosanitari su questo tema, affinché siano in grado di accompagnare in modo precoce e integrale i pazienti sin dalle prime fasi del percorso di malattia e, quindi, ancor prima dell'attivazione formale delle CP. Tale formazione dovrebbe comprendere lo sviluppo di capacità relazionali e comunicative che favoriscano un dialogo autentico e consapevole con i pazienti.

Un ulteriore aspetto riguarda il rafforzamento del coordinamento tra i servizi socio-sanitari, attraverso l'istituzione di una figura professionale dedicata che accompagni la persona con malattia ed i suoi familiari, contribuendo a ridurre la frammentazione degli interventi e i costi correlati.

Parallelamente, per superare le resistenze culturali ancora presenti nei confronti dei percorsi di CP, in particolare in ambito *hospice*, e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema, è importante introdurre programmi di *death education* nelle scuole e rafforzare la formazione di tutti gli operatori sociosanitari coinvolti in questo settore.

In questo quadro di interventi strutturali e culturali, risulta altrettanto essenziale assicurare la continuità, la sostenibilità e la replicabilità di iniziative dedicate alla promozione di una presa in cura integrale, come il progetto della CdG. A tal fine, si rende necessario favorire il loro stabile inserimento all'interno della rete dei servizi promossi dal Sistema Sanitario, dalle istituzioni e dagli enti territoriali di riferimento. In questa direzione, è stato recentemente sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Azienda USL Toscana Centro, la Società della Salute di Prato e la Fondazione *Tutto è Vita* (Regione Toscana, Delibera n. 1136 del 04.08.2025), con l'obiettivo di istituire un tavolo tecnico incaricato di coordinare le azioni dei soggetti firmatari a sostegno della Fondazione, definire modalità permanenti di collaborazione tra gli attori coinvolti, rafforzare l'integrazione tra la CdG e il SSR, e ampliare progressivamente la rete attraverso l'adesione di nuovi partner istituzionali interessati.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

7.2 La replicabilità del modello

Per quanto riguarda la replicabilità del modello di presa in cura precoce e integrale a livello nazionale, è fondamentale promuovere la diffusione delle linee di orientamento, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di esperienze analoghe, seppur adattabili ai contesti locali, alle specifiche esigenze dei territori e alle risorse disponibili.

In questa prospettiva, nel giugno 2025 è stata realizzata, una prima edizione dei percorsi di cura ispirati alla CdG in Liguria, presso l'Abbazia di Santa Maria di Castello a Genova. L'iniziativa è nata dall'idea di alcuni medici oncologi operanti sul territorio ligure, già partecipanti ai percorsi formativi organizzati dalla Fondazione *Tutto è Vita*. La sperimentazione è stata promossa dall'Associazione Braccialetti Bianchi, attiva principalmente presso l'Ospedale San Martino di Genova, con l'obiettivo di offrire sostegno empatico e spirituale a persone malate, anche in fase di fine vita, ai loro familiari e a chi sta affrontando un lutto (<https://www.braccialettibianchi.com/>).

7.3 Criticità e sviluppi futuri per l'HCL

Questo HCL ha rappresentato il primo step di un percorso più ampio. Pertanto ulteriori fasi saranno necessarie per completare l'analisi e la diffusione del modello di presa in cura.

In questa prima fase, l'attenzione è stata concentrata su un gruppo specifico di partecipanti, in considerazione del tempo limitato a disposizione, relativo alle tempistiche ed alle scadenze del progetto THE. Tuttavia, le metodologie partecipative adottate nel corso del progetto

hanno evidenziato in modo chiaro la necessità di dialogo e confronto tra tutti gli attori coinvolti nel sistema delle CP. Pertanto, per le successive fasi di sviluppo sarà fondamentale coinvolgere in maniera strutturata pazienti e familiari che usufruiscono dei servizi, al fine di arricchire le riflessioni di professionisti e volontari.

Analogamente, sarà necessario includere rappresentanti di altre associazioni operanti nel settore delle CP, così da integrare *best practice* e supportare la costruzione di reti collaborative territoriali.

Infine, occorrerà garantire una maggiore rappresentanza di specializzandi e giovani operatori all'interno dei gruppi di discussione, al fine di incorporare prospettive nuove o meno consolidate. Per tale motivo, sarà importante dedicare adeguato tempo e attenzione alla fase di reclutamento dei partecipanti, da condurre attraverso una mappatura accurata degli stakeholder territoriali.

Nel complesso, l'esperienza dell'HCL conserva un significativo potenziale di sviluppo: consolidare e diffondere il progetto della CdG come modello di cura richiede inclusione, pluralità di prospettive e continuità nel dialogo tra tutti gli attori coinvolti.

Bibliografia

- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. (2024). *Report nazionale di sintesi dei risultati del monitoraggio DM 77/2022: Il semestre 2024*. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Ministero della Salute.
<https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2569-report-nazionale-di-sintesi-dei-risultati-del-monitoraggio-dm-77-2022-%E2%80%93-ii-semestre-2024>.
- Associazione Italiana di Oncologia Medica, & Società Italiana di Cure Palliative. (2015). *Documento cure palliative precoci e simultanee*.
<https://www.sicp.it/documenti/sicp/2015/10/cure-palliative-precoci-e-simultanee-documento-ai-om-sicp/>.
- Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a) *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.
- Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).
- Biggeri, M., Bormolini, G., & Guarini, G. (2025c). *Economia per lo sviluppo umano integrale*. Marcianum Press.
- Biggeri, M., Mitra, S., & van der Veen, S. (2025d). Towards Person-Centred Care: Using the Capability Approach Together with the International Classification of Functioning, Disability and Health. *Journal of Human Development and Capabilities*, 26(2), 276-284.
<https://doi.org/10.1080/19452829.2025.2477525>.
- Biggeri M., Ferrannini A., Lodi L., Cammeo J., Francescutto A. (2023). *The “winds of change”: the SPES framework on Sustainable Human Development*. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios. Florence: University of Florence. Available at:
<https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>
- Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). *Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective*. Palgrave Macmillan London.
<https://doi.org/10.1057/9781137380296>
- Bormolini, G. (2020). *Accompagnatori accompagnati*. Edizioni Messaggero Padova (EMP).
- Bormolini, F. (2021). *Il fine vita nelle RSA: aspetti etici*. *Psicogeriatría, Supplemento*(3), 46–52.
- Bormolini, G., Ghinassi, A., & Milanese, S. (2024). *La cura spirituale. Meditazione e cura integrale nella malattia e nella preparazione alla morte*. Edizioni Appunti di Viaggio. ISBN 9791280814081.
- Carayannis, E.G., & Campbell, D.F.J. (2012). *Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems* (Vol. 7). Springer.

- Carayannis, E.G., & Campbell, D.F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management (IJTM)*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>.
- Crocker, D. A., & Robeyns, I. (2009). Capability and agency. In A. Sen (Ed.), *The capability approach: Concepts, measures and applications* (pp. 60–90). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511800511.005>.
- Donaldson, T. (2024). Human flourishing, the goals of medicine and integration of palliative care considerations into intensive care decision-making. *Journal of Medical Ethics*, 50(8), 539–543. <https://doi.org/10.1136/jme-2023-109299>.
- European Association of Palliative Care. (2020). *White paper*. <https://eapcnet.eu/publications/>.
- Fortini, W. (2025, 29 gennaio). La Regione Toscana potenzia le cure palliative. Toscana Notizie. <https://www.toscana-notizie.it/-/la-regione-toscana-potenzia-le-cure-palliative>.
- Grindell, C., Coates, E., Croot, L., & O’Cathain, A. (2022). The use of co-production, co-design and co-creation to mobilise knowledge in the management of health conditions: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 877. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08079-y>.
- Hossain, M., Leminen, S., & Westerlund, M. (2019). A systematic review of living lab literature. *Journal of Cleaner Production*, 213, 976–988. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.257>.
- Hui, D., Hyun Kim, S., Roquemore, J., et al. (2014). Impact of timing and setting of palliative care referral on quality of end-of-life care in cancer patients. *Cancer*, 120(11), 1743–1749.
- Istituto Superiore di Sanità, Gruppo Comunicazione, Accoglienza, Rispetto, Empatia. (2024). *Manuale di valutazione della comunicazione nelle cure palliative* (Rapporti ISTISAN 24/24). Istituto Superiore di Sanità. ISSN: 1123-3117 (cartaceo), 2384-8936 (online).
- Istituto Superiore di Sanità. (s.d.). *Anziani: Invecchiare è un privilegio e una meta della società*. EpiCentro. <https://www.epicentro.iss.it/anziani/>.
- Istituto Superiore di Sanità. (n.d.). *Patologie croniche negli anziani – Passi d’Argento*. EpiCentro. Retrieved November 3, 2025, from <https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/dati/croniche#dati>.
- Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ (Clinical research ed.)*, 311(7000), 299–302. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>.
- Laurisz, N., Ówiklicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders’ involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.
- Lingiardi, V. (2023, 3 maggio). Epidemia di solitudine: l’allarme dagli Usa. *la Repubblica*. https://www.repubblica.it/cronaca/2023/05/03/news/solitudine_in_italia_epidemia-398496315.

Lyons, K. D., Bakitas, M., Hegel, M. T., Hanscom, B., Hull, J., & Ahles, T. A. (2009). *Reliability and validity of the functional assessment of chronic illness therapy-palliative care (FACIT-pal) scale*. *Journal of pain and symptom management*, 37(1), 23-32.

Leminen, S., Westerlund, M., & Nyström, A.-G. (2012). Living labs as open-innovation networks. *Technology Innovation Management Review*, 2(9), 6–11.

<https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803213624>.

Miccinesi, G. (2019). *Core curriculum per l'assistenza spirituale in cure palliative*. Società Italiana di Cure Palliative.

<https://www.sicp.it/aggiornamento/linee-guida-bp-procedures/core-curriculum/2019/12/core-curriculum-per-l'assistenza-spirituale-in-cure-palliative/>.

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2015). *WHO global strategy on people-centred and integrated health services: Executive summary* (No. WHO/HIS/SDS/2015.20).

Organizzazione Mondiale della Sanità. <https://iris.who.int/handle/10665/155002>.

Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. New York, NY: Russell Sage Foundation; Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Smith, C., Phillips, T., Smith, T., et al. (2017). Using the new ASCO clinical practice guideline for palliative care concurrent with oncology care using the TEAM approach. *ASCO Educational Book*, 37, 714–723.

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria; Società Italiana di Cure Palliative. (2024). *Il fine vita nell'anziano in Residenza Sanitaria Assistenziale. Documento congiunto SIGG-SICP* (Ed. 1).

Sulmasy, L.S., & Bledsoe, T.A. (2019). American College of Physicians ethics manual: Seventh edition. *Annals of Internal Medicine*, 170(2, Supplement).

<https://doi.org/10.7326/M18-2160>.

Temel, J.S., Greer, J.A., Muzikansky, A., Gallagher, E.R., Admane, S., Jackson, V.A., Constance M.D., C.M., Blinderman, C.D., Jacobsen, J., Pirl, W.F., Billings, J.A., & Lynch T.J. (2010). Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *The New England Journal of Medicine*, 363(8), 733–742. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1000678>.

Sitografia

<https://www.toscana-notizie.it/-/la-regione-toscana-potenzia-le-cure-palliativ>

www.tuttovita.it

https://www.repubblica.it/cronaca/2023/05/03/news/solitudine_in_italia_epidemia-398496315/

<https://www.epicentro.iss.it/anziani/#:~:text=Infatti%2C%20l'invecchiamento%20della%20popolazione,croniche%20ostruttive%20e%20problemi%20muscoloscheletrici.>

